

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Desenvolvimento de um Plano de Ação para Lidar com a Rejeição

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O Desenvolvimento de um Plano de Ação para Lidar com a Rejeição é uma estratégia terapêutica da Terapia do Esquema (TE) que visa identificar e elaborar medidas específicas para lidar com os sentimentos de rejeição e inadequação, promovendo o enfrentamento ativo e a ressignificação dessas experiências na vida do indivíduo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Rejeição;
Enfrentamento.

Etimologia: O termo "desenvolvimento" deriva do latim "developmentu", que significa "ato ou efeito de desenvolver". "Plano de ação" refere-se a um conjunto de estratégias e ações delineadas para enfrentar e resolver determinada situação ou problema.

Neologia: Desenvolvimento de um Plano de Ação para Lidar com a Rejeição é um neologismo técnico da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: O Desenvolvimento de um Plano de Ação para Lidar com a Rejeição envolve o holopensene do enfrentamento construtivo e da autorresponsabilidade, influenciando na forma como o indivíduo percebe e responde às experiências de rejeição.

Fatologia: O Desenvolvimento de um Plano de Ação para Lidar com a Rejeição consiste em um processo colaborativo entre o terapeuta e o cliente, no qual são identificados os eventos ou situações desencadeadoras de sentimentos de rejeição, bem

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
como os padrões de pensamento e comportamento associados a essas experiências. A partir dessa análise, são delineadas estratégias específicas, incluindo técnicas de autorreflexão, autocompaixão, autocuidado, desenvolvimento da autoestima e habilidades sociais. O objetivo é desenvolver um plano personalizado que possibilite ao cliente lidar de forma mais adaptativa e saudável com os desafios relacionados à rejeição, promovendo o fortalecimento emocional e o bem-estar psicológico.

Parafatologia: Na esfera parapsíquica, o Desenvolvimento de um Plano de Ação para Lidar com a Rejeição pode ser enriquecido por insights provenientes da autopesquisa e da autotransformação consciencial, favorecendo o desenvolvimento de uma visão mais ampla e cosmoética sobre as experiências de rejeição.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O Desenvolvimento de um Plano de Ação para Lidar com a Rejeição potencializa o sinergismo terapêutico entre cliente e terapeuta, promovendo uma abordagem integrada e multifacetada para enfrentar os desafios emocionais associados à rejeição.

Enciclopédia da Conscienciologia

Principiologia: O Desenvolvimento de um Plano de Ação para Lidar com a Rejeição está fundamentado no princípio da autorresponsabilidade, que postula a importância do indivíduo assumir o controle de suas reações e buscar soluções construtivas para lidar com as adversidades.

Codigologia: O Desenvolvimento de um Plano de Ação para Lidar com a Rejeição está alinhado com o código de ética da Terapia do Esquema, que preconiza o respeito à autonomia e dignidade do cliente, bem como o compromisso do terapeuta em oferecer suporte e orientação durante todo o processo terapêutico.

Tecnologia: O Desenvolvimento de um Plano de Ação para Lidar com a Rejeição pode ser facilitado pelo uso de técnicas e ferramentas específicas, como a terapia cognitivo-comportamental, a psicoeducação, a visualização criativa, o treinamento de habilidades sociais e o suporte de grupos de apoio.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta do Esquema; cliente em busca de lidar com sentimentos de rejeição.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o cliente resiliente.

Femininologia: A terapeuta orientadora; a cliente determinada.

Hominologia: O Homo sapiens enfrentador; o Homo sapiens superador.

V. Argumentologia

Exemplologia: O Desenvolvimento de um Plano de Ação para Lidar com a Rejeição é evidenciado quando o terapeuta e o cliente colaboram para identificar e implementar estratégias específicas para enfrentar os desafios emocionais associados à rejeição, promovendo o fortalecimento emocional e a resiliência psicológica do cliente.